

HISTORIA INTERESAN DE UN GRANDIÓS ELEFÁN

AB TOTOS LAS ASSANYAS QUE VA PASSÁ
DESDE SON NAIKEMÉNT HASTA 'L PRESENT ANY

Lector, si acás viatjavas,
veurías cosas mol grans:
veurías los elefáns
que ya á las *Indias bravas*.

Veurías uns animáls...
«que yo no 'ls ey pres la mida.»
son sense dir cap mentida
mes grossus que Catedrals.

Tenen unas camas, llar...gas.

«y no ho dich cantán en coplas:»
son quatre voltas mes doblas
que aquélls bocois de sis cargas.

¡Y un cap!... Va, deixemo corra
perque te espeterrarás:
dons la caldera del gás
lus fora estreta per gorra.

Las aurellas... que 't diré:
«es dir, las de 'ls elefáns»

